

переходу вичинки шкіри зі стадії домашнього виробництва до спеціалізованого й товарного ремесла – явище, що відіграло першорядну роль у формуванні та розвитку давніх суспільств.

Я.В. Володарець-Урбанович (Київ)

Пастирський гончарний посуд на слов'янських пам'ятках

Одним із феноменів періоду VII-VIII ст. є поява на теренах Південно-Східної Європи ранньосередньовічного поселення на Пастирському городищі, що являло собою значний ремісничий центр. Нагальною проблемою у вивченні гончарних осередків є визначення ареалу поширення їх продукції.

Майже весь гончарний посуд пастирського типу сконцентрований на самій пам'ятці. Даний факт має засвідчувати, що основним споживачем продукції було населення городища. За таких умов маємо справу з ремісничим виробництвом на замовлення. Поширення гончарних горщиків на інших поселеннях, ймовірно, пов'язано з торгівельно-обмінними зв'язками.

Однак, вже на сьогодні можна окреслити в загальних межах ареал поширення пастирського гончарного посуду. Загалом територія знахідок кераміки цього типу простягається від басейну Дністра до Сіверського Дінця. Наразі зібрано дані про присутність гончарної кераміки пастирського типу на 25 пам'ятках. Можна простежити чотири райони концентрації знахідок. Це правобережжя Середнього Дніпра, де окрім Пастирського городища, гончарну кераміку виявлено на поселеннях Григорівка, Журавка, Будище, Новоселиця, Пеньківка-Луг I, Стецівка, Дахнівка, Пастирське (хут. Кочурівка), Леськи, басейн Південного Бугу (Семенки, Умань-III, Ладижин-III, Кочурів-III, Косаново-Трубочка, Кунка), Подесення (Роїще, Олександрівка та Целіков Бугор) та басейн лівобережних приток Дніпра — Сула та Псел (Хитці, Засулля, Вовки). Чисельність пам'яток в цих ареалах коливається від трьох до десяти. Окрім того, відомі поодинокі знахідки посуду пастирського типу в Надпоріжжі (третє поселення на балці Канцерка), в басейні Сіверського Дінця (Шосейне) та басейн Дністра (Рашків-I).

За культурно-хронологічною належністю пам'яток зі знахідками пастирського посуду одинадцять належать до пеньківської культури, п'ять поселень мають горизонт кін. VII-VIII ст., на трьох пам'ятках ранньосередньовічний шар представлений лише матеріалами VIII-IX ст. 3 24

пунктів, де виявлено пастирську кераміку, в одинадцяти випадках знахідки були пов'язані лише з культурним шаром, об'єкти з посудом пастирського типу досліджено на 13 поселеннях. Об'єкти, в заповненні яких виявлено пастирський гончарний посуд виявлено на п'яти поселеннях пеньківської культури, на чотирьох пам'ятках об'єкти з пастирською керамікою були пов'язані з сахнівським шаром, на двох поселеннях пастирська кераміка виявлена поруч з волинцевським гончарним посудом та на одному — виявлена разом з ранньогончарною керамікою Лука-Райковецького типу.

Стосовно територіально-хронологічних особливостей слід зауважити, що знахідки пастирського посуду в Побужжі переважно пов'язані з пеньківськими поселеннями. В Середньому Придніпров'ї та в басейнах Сули й Псла знахідки пов'язані з пам'ятками як з пеньківським, так і сахнівським горизонтами.

С.А. Горбаненко (Київ)

Сільське господарство жителів поселення

П'ятницьке-І

П'ятницьке-І розташоване в Печенізькому районі Харківської області і займає широку заплаву та піщані дюни лівого положистого берега р. Велика Бабка. Пам'ятка займає значну площу: уздовж річки вона тягнеться широкою смугою протягом 2 км. Території іншого берега ріки також були цілком доступними для поселенців. Частина потенційної ресурсної зони припадає на території, що нині знаходяться під лісом. Можна припустити, що територія лісів у зоні поселення була не меншою за сучасну. Час існування салтівської культури припадає на час поліпшення кліматичних умов. Природні умови для заняття сільським господарством були цілком сприятливими.

На поселенні було виявлено наральник типу І В 2 і черешкове чересло. Обидві деталі можна використовувати на кривоградильному ралі, з ральником, укріпленим залізним широколопатеvim наконечником, поставленим горизонтально до землі, череслом та відвальною дошкою.

Також було виявлено мотички. Для використання мотик залізну частину достатньо закріпити на держаку з відігнутиm суком. Ці знаряддя використовувалися як допоміжні.

ПБС представлено наступним чином (33 зернівки і насінини): ячмінь плівчастий — 14, просо — 8, пшениця голозерна — 7; по 1 відбитку пшениці двозернянки, жита, вівса та гороху.

Зважаючи на різницю розмірів зернівок, ПБС за об'ємом отриманого продукту має такий вигляд. Абсолютне переважання мав ячмінь плівчастий,

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

